

SUTURA ELÁSTICA COMO UMA ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO DE FERIDAS TRAUMÁTICAS NA URGÊNCIA: UM RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 04/03/2024](#)

ELASTIC SUTURE AS AN ALTERNATIVE FOR THE TREATMENT OF TRAUMATIC WOUNDS IN THE EMERGENCY ROOM: A CASE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10777121

Jéssica Bravin Ferrari¹; Reinaldo Machado Júnior²; Ana Lara Mazzoni Rocha³; Letícia Teixeira de Siqueira Valadares⁴; Pedro de Araújo Alves⁵; Thayná Alves Fernandes⁶; Ludmilla Vieira Magalhães⁷

Resumo

Introdução: Feridas traumáticas são caracterizadas por por extensa perda de solução de continuidade do tecido cutâneo, necessitam de tratamento adequado em tempo hábil para evitar a evolução para processos infecciosos e lesões crônicas. **Métodos:** As informações do caso foram obtidas através da revisão do prontuário do paciente e revisão da literatura. Foram utilizados os bancos de dados PubMed e SciELO.

Conclusão: Os resultados do estudo apresentado demonstram a sutura elástica como uma alternativa na abordagem de feridas extensas, representando uma técnica segura e eficiente. A técnica é capaz de

proporcionar bons resultados estéticos, além de reduzir os riscos de complicações ao paciente.

Palavras-Chave: Sutura elástica; Cirurgia Plástica; Feridas traumáticas; Urgência.

Abstract

Introduction: Traumatic wounds are characterized by an extensive loss of continuity of the skin tissue and require appropriate treatment in a timely manner to prevent them from developing into infectious processes and chronic lesions. **Methods:** The case information was obtained by reviewing the patient's medical records and reviewing the literature. PubMed and SciELO databases were used. **Conclusion:** The results of this study show that elastic suturing is an alternative approach to extensive wounds, representing a safe and efficient technique. The technique is capable of providing good aesthetic results, as well as reducing the risk of complications for the patient.

Keywords: Elastic suture; Plastic surgery; Traumatic wounds; Emergency.

1. INTRODUÇÃO

No atendimento de urgência, o tratamento de feridas complexas com grande perda cutânea, resultantes de traumas extensos, constitui-se um desafio ao cirurgião, cujo principal objetivo é a obtenção de um resultado satisfatório do ponto de vista funcional e estético (PETRAGLIA NETO, TAVARES FILHO, 2016). Dessa forma, a decisão pela técnica a ser utilizada é fundamental para o sucesso da reconstrução (TONATTO FILHO et al, 2022) e, por isso, diferentes abordagens — enxertia, retalhos, expansores de tecidos e sutura elástica — já foram descritas na literatura, evidenciando seus prós e contras. A sutura elástica, em especial, foi utilizada pela primeira vez em 1993 pelo cirurgião Keith Raskin. Sumariamente, o método baseava-se na fixação de um elástico entrelaçado, fixado aos bordos da pele, fazendo uma tensão contínua da

pele, colocando em prática o conceito de elasticidade e complacência cutânea (TONATTO FILHO et al, 2022). Por apresentar-se como um procedimento de simples execução e baixo custo capaz de propiciar bons resultados para casos de perdas teciduais (VIDAL, MENDES JUNIOR, SANCHES, 2014), o presente trabalho visa relatar um caso de sua utilização em um atendimento de urgência.

2. METODOLOGIA

O presente estudo consta de uma revisão de prontuário associado à revisão da literatura atual. Foram analisados estudos das bases de dados indexadas PubMed e SciELO, dos últimos 10 anos.

Sendo assim, cita-se como critérios de inclusão: publicação dentro do período de 2014 a 2024, com discussão acerca da atuação da cirurgia plástica no pronto atendimento e sutura elástica. Foram excluídos os artigos que não contemplavam o objetivo proposto. Como descritores, foram utilizados os termos sutura elástica e cirurgia plástica na urgência.

3. RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, 58 anos, pedreiro e morador de zona rural. Procura atendimento médico devido a acidente com telha de cerâmica há 02 dias, sendo atingido por tal objeto em membro inferior direito (figura 01). Nega comorbidades e uso de medicações diárias. Ao exame, paciente em bom estado geral, afebril e sem sinais de sangramento ativo e de inflamação no local de ferida.

Figura 01. Ferimento em membro inferior direito.

Após a avaliação do caso, o procedimento utilizado para aproximação dos tecidos foi a técnica de Raskin devido a dificuldade em aproximar as bordas com sutura em ponto simples. Posteriormente a limpeza, antissepsia e assepsia, realizou-se anestesia local do ferimento. Com mononylon 2.0 foi feito a ancoragem do elástico, previamente estéril, seguido de sua fixação nas bordas da lesão (Figura 02).

Figura 02. Início da técnica da sutura elástica.

A próxima etapa é a rotação em 180° com nova fixação e o procedimento se repete por toda a extensão até ao final da ferida. A partir da força de tração proporcionada pelo elástico nota-se a aproximação das bordas (Figura 03).

Figura 03. Aspecto final da sutura elástica.

O paciente foi orientado a seguimento ambulatorial para acompanhamento, além de ter iniciado antibioticoterapia. Idealmente, em 7 a 15 dias a aproximação da ferida se amplia e a força de tração do elástico diminui. O próximo passo é a remoção do elástico e a sutura primária da lesão.

4. DISCUSSÃO

Feridas traumáticas, caracterizadas por extensa perda de solução de continuidade do tecido cutâneo, podem gerar ruptura das estruturas locais e da função normal dos tecidos acometidos. Tais perdas, se não

solucionadas adequadamente, podem evoluir para lesões crônicas e infecções.

Assim sendo, são desejáveis resoluções rápidas que melhorem a qualidade de vida do paciente e reduzam a mobilização de custos hospitalares para lesões complicadas. Neste cenário, com a escolha pela sutura elástica, os custos do tratamento são reduzidos, além de apresentar resultado estético superior e de melhor qualidade quando comparado à enxertia de pele, alternativa geralmente empregada em grandes feridas (SANTOS, OLIVEIRA, 2012).

Para a realização da sutura, inicialmente é fixado o elástico no vértice da ferida, em seguida, entrelaça-se ao longo da lesão, fixando-o com o fio, de modo que, ainda assim, ele seja capaz de deslizar entre o ponto como uma polia. Deve se atentar em não tracionar excessivamente o elástico, para que não gere tensão excessiva na pele. Por fim, ao terminar o procedimento, nota-se uma aproximação das bordas, e com o passar dos dias essa aproximação se intensifica e o elástico perde sua força de tração. (VIDAL, MENDES JUNIOR, SANCHES, 2014)

Nota-se, portanto, que ao fixar o elástico nas bordas da lesão, tal técnica permite a reparação local sem que sejam necessárias áreas doadoras. Logo, utilizando-se do princípio biomecânico da tensão tecidual, onde o aumento da atividade metabólica induz o crescimento dos vasos e a proliferação de fibras colágenas, consegue-se estiramento da pele além dos limites normais de expansibilidade (VIDAL, MENDES JUNIOR, SANCHES, 2014). Dessa forma, torna-se possível redistribuir as forças de tração cutânea necessárias à sutura, sem que permaneçam áreas de isquemia.

5. CONCLUSÃO

A partir dos dados apresentados, nota-se, pois, que a sutura elástica emerge como um método inovador e eficaz na tentativa de aproximação do tecido cutâneo nos casos de perda tecidual significativa. A técnica,

além de segura e de fácil execução, propicia bons resultados estéticos, com menor risco de complicações ao paciente. Em virtude dos notáveis benefícios da sutura com elástico, o presente estudo, além de apresentar o sucesso obtido no caso em específico, pretende incentivar análises mais aprofundadas na área, por meio de pesquisas originais e revisões sistemáticas voltadas a comparar a eficácia e segurança dessa técnica com a de outras de princípios semelhantes, a exemplo da técnica de Figueiredo.

REFERÊNCIAS

PETRAGLIA NETO, Antonio; TAVARES FILHO, João Medeiros. Sutura elástica como alternativa para o primeiro atendimento de ferida na urgência. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 31, p. 118-122, 2016

SANTOS, Eduardo Luiz Nigri dos; OLIVEIRA, Ricardo Araujo. (2012). Sutura elástica para tratamento de grandes feridas. **Revista Brasileira De Cirurgia Plástica**, v. 27, n. 3, p. 475–477, 2012.

TONATTO FILHO, Antoninho José et al. Uso concomitante de sutura elástica associada ao curativo a vácuo no fechamento de grandes perdas de partes moles. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 37, p. 463-466, 2022.

VIDAL, Manoel Alves; MENDES JUNIOR, Carlos Eduardo da Silveira; SANCHES, José Antônio. Sutura elástica-uma alternativa para grandes perdas cutâneas. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 29, p. 146-150, 2014.

Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora –
campus Governador Valadares.

Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora –
campus Governador Valadares.

Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora –

campus Governador Valadares.
Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora –
campus Governador Valadares.
Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora –
campus Governador Valadares.
Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora –
campus Governador Valadares.
Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora –
campus Governador Valadares.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!